

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Governança dos benefícios fiscais: mecanismos de acompanhamento e controle a partir da reforma tributária de 2023

Governance of Tax Incentives: Monitoring and Control Mechanisms in the Context of the 2023 Tax Reform

Flavio Felipe Pereira Vieira dos Santos¹

<https://orcid.org/0000-0001-5557-7841>

<http://lattes.cnpq.br/9168918080445368>

Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua²

<https://orcid.org/0000-0002-3494-6537>

<http://lattes.cnpq.br/1431821333172188>

Informações da publicação

DOI: [10.5281/zenodo.18326563](https://doi.org/10.5281/zenodo.18326563)

ISSN: 2178-2008

Recebido em: 06/12/2025

Aceito em: 12/01/2026

Publicado em: 21/01/2026

Palavras-chave:

reforma tributária.

benefícios fiscais.

governança.

comitê.

gestor.

Keywords:

tax reform.

tax benefits.

governance

management committee.

Resumo

Este artigo examina os mecanismos de avaliação de desempenho dos benefícios fiscais estabelecidos a partir da Reforma Tributária de 2023 e propõe uma matriz de governança para a sua gestão eficiente. O problema de pesquisa é a ausência de *accountability* e de legitimidade dos benefícios fiscais. Tratam-se de renúncias de receitas públicas concedidas sob justificativas de desenvolvimento ou mitigação de problemas socioeconômicos e desigualdades regionais, mas cuja implementação e manutenção está conectada à pressões econômicas, ainda que a sua eficiência seja questionável. Os instrumentos legais e institucionais existentes de controle de benefícios fiscais têm se mostrado falhos na sua fiscalização, o que indica um *déficit* de governança. O objetivo do artigo é identificar e tecer juízos críticos sobre os instrumentos de acompanhamento, avaliação e controle dos benefícios fiscais e, a partir disso, propor uma matriz de governança mais eficiente para a sua gestão. A pesquisa é de natureza teórica, adota técnicas e procedimentos bibliográficos, e vale-se de uma abordagem indutiva em suas análises. Os resultados apontam que os instrumentos de avaliação de desempenho de benefícios fiscais definidos no contexto da Reforma Tributária de 2023 são robustos, mas não respondem aos atuais problemas na concessão e revisão de renúncias de receitas tributárias. Conclui-se que uma matriz de governança incorporada ao Comitê Gestor do IBS na forma de um órgão consultivo é uma solução potencialmente eficiente para a problemática proposta.

¹ Bacharel (2020) Mestre (2025) e Doutorando em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (FDRP/USP).

² Professor Associado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da - USP, com Livre Docência em Sociologia do Direito (2014). Bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1995), graduação em Teologia pelo Instituto Teológico de São José de Rio Preto (2001), Mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2001), Doutor em Política Social pela Universidade de Brasília (2007), com período de pós-doutorado em Sociologia do Direito na Universidade da Picardia (Amiens - França) e em Sociologia do Direito e da Religião (2018), em Estrasburgo. Realizou estágio pós-doutoral no Centro di Ricerche Fenomenologiche di Roma (Itália).

Abstract

This article examines the performance evaluation mechanisms for tax benefits established by the 2023 Brazilian Tax Reform and proposes a governance framework for their efficient management. The research problem lies in the lack of accountability and legitimacy of tax benefits. These involve public revenue exemptions granted under the justification of fostering development or addressing socioeconomic issues and regional inequalities. However, their implementation and maintenance are often linked to economic pressures, despite the questionable efficiency of such measures. The existing legal and institutional instruments for controlling tax benefits have proven inadequate in terms of oversight, revealing a governance deficit. The article aims to identify and critically assess the tools used to monitor, evaluate, and control tax benefits and, based on these findings, propose a more efficient governance framework for their management. The research is theoretical in nature, employing bibliographic techniques and procedures, and adopts an inductive approach in its analyses. The results indicate that the performance evaluation mechanisms for tax benefits defined in the context of the 2023 Brazilian Tax Reform are robust but fail to address current issues related to the granting and review of tax revenue exemptions. It concludes that a governance framework integrated into the IBS Management Committee, functioning as an advisory body represents a potentially effective solution to the proposed issue.

INTRODUÇÃO

A Emenda Constitucional n.º 132/2023 (Reforma Tributária) estabeleceu um novo sistema tributário-financeiro no Brasil (Brasil, 2023). A maior parte dos tributos sobre o consumo foram substituídos por um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual, na forma do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto Seletivo (IS).

A reforma constitucional ainda modificou dispositivos de natureza financeira, de repartição de receitas e incluiu princípios no sistema tributário nacional, como a defesa do meio ambiente, a transparência e a simplicidade. A Reforma Tributária de 2023 representa uma reforma do próprio Estado brasileiro.

O objetivo das alterações é reduzir a litigiosidade e a complexidade da legislação tributária, tornar a tributação menos regressiva e criar mecanismos de redistribuição de renda por meio de instrumentos fiscais. No âmbito financeiro-orçamentário, a Reforma Tributária estabeleceu novos mecanismos de acompanhamento e avaliação de eficiência, eficácia e efetividade de benefícios fiscais.

Os artigos 475 e seguintes, da Lei Complementar n.º 214/2025, preveem que a avaliação quinquenal dos benefícios fiscais de IBS, CBS e IS seja considerada no âmbito de políticas sociais, ambientais e de desenvolvimento econômico (Brasil, 2024) A constitucionalização de instrumentos de acompanhamento, avaliação e controle de benefícios fiscais é bem vinda, mas não é nova.

O artigo 70, da CF, determina que a fiscalização das renúncias de receitas será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo (a exemplo dos Tribunais de Contas) e pelo sistema de controle interno de cada poder (Brasil, 1988). A Reforma Tributária inova, no entanto, ao estabelecer uma avaliação periódica e sob critérios mais específicos: ambientais, sociais e de desenvolvimento econômico.

Na legislação infraconstitucional, o artigo 14, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece que a concessão ou ampliação de benefícios tributários deverá ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro (Brasil, 2000). Ainda assim, é comum que os Tribunais de Contas sugiram a revisão ou mesmo a revogação de benefícios fiscais em razão de sua ineficiência.

Os benefícios fiscais são renúncias de receitas, o que onera o erário público e os contribuintes, e que podem se tornar privilégios injustificados e permanentes (Pereira, 2022, p. 17). O Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que a renúncia fiscal da União com benefícios fiscais atingiu R\$ 519 bilhões em 2023, o que equivale a 4,78% do PIB brasileiro no mesmo período (Brasil; TCU, 2024).

Os benefícios fiscais com maiores renúncias são o Simples Nacional, o setor agropecuário, e a isenção de rendimentos de pessoas físicas (Brasil; TCU, 2024). Os valores são relevantes, e destoam daqueles de países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da América Latina (Paes, 2014, p. 6).

Dessa forma, o problema de pesquisa é a relação entre o uso da tributação para induzir atividades e práticas entendidas como positivas pelo Estado, e o seu acompanhamento, avaliação e revisão pelos órgãos públicos. O artigo analisa os instrumentos de controle dos benefícios fiscais, e propõe uma matriz de governança para torná-los mais eficientes e com maior legitimidade social. A relevância do tema decorre da necessidade de políticas públicas eficientes em conjunto com o controle de renúncias fiscais.

O artigo está organizado em três seções. A primeira delimita o que são benefícios fiscais, e estabelece suas potencialidades e desvantagens. A segunda seção explora os mecanismos de acompanhamento, avaliação e controle de benefícios fiscais previstos no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo após a Reforma Tributária de 2023. Por fim, a terceira e última seção de desenvolvimento propõe uma matriz de governança para os benefícios fiscais.

1. BENEFÍCIOS FISCAIS: entre as boas intenções e os privilégios

A arrecadação de receitas para financiar as atividades estatais é a função clássica da tributação. Embora o Estado tenha outras fontes de arrecadação, o tributo é a mais relevante delas, sobretudo em países como o Brasil, com um ambicioso rol de objetivos e compromissos de nível constitucional. Apesar desta função tradicional da tributação, o tributo expressa uma segunda dimensão, que é a de indução de comportamentos e atividades.

Adolph Wagner, economista e político alemão, no final do século XIX, destacava a dimensão indutora e político-social do direito tributário. Para ele, a tributação poderia ser utilizada não apenas para arrecadar receitas públicas, mas também para influenciar atividades e comportamentos de acordo com os objetivos e finalidades estatais (Wagner, 2017, p. 288). As dimensões arrecadatória e indutora da tributação não são mutuamente excludentes. Ambas coexistem e preponderam em maior ou menor grau, a depender do desenho normativo tributário, e da situação fática de incidência do tributo.

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um bom exemplo dessa ambivalência da função tributária. Embora seja um imposto de grande relevância arrecadatória, a Constituição Federal (CF) determina que ele seja seletivo em função da essencialidade do produto taxado (artigo 153, § 3º, I). Dessa forma, a alíquota do IPI será tanto menor quanto mais essencial for o produto, como alimentos e energia elétrica, e tanto maior quanto mais supérfluo o item (Brasil, 1988).

A dimensão indutora é tradicionalmente denominada extrafiscalidade, para indicar que se refere ao caráter extra-arrecadatório da tributação. A Constituição Federal prevê diversas situações em que a tributação é utilizada com uma finalidade preponderantemente indutora. As operações de exportação são imunes à incidência do ICMS, do IPI e das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de imunidade, a fim de estimular o mercado externo (artigos 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, "a"; e 149, § 2º, I, da CF).

As micro e pequenas empresas gozam de tratamento incentivado e favorecido (artigo 170, IX; e 179, da CF). O Poder Público deve estabelecer tratamento fiscal favorecido aos biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono (artigo 225, § 1º, VIII, da CF). A extrafiscalidade não se dá apenas a partir da redução da carga

tributária. O objetivo do Estado ao instrumentalizar a tributação para induzir comportamentos é incentivar práticas “virtuosas”, mas também desincentivar aquelas entendidas como prejudiciais.

Dessa forma, a extrafiscalidade também indica a majoração da carga tributária para aquelas atividades e comportamentos que o Estado entende que devem ser desencorajados. O IS, estabelecido pela Reforma Tributária de 2023, apresenta-se como um imposto com aparente finalidade indutora ao incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente (artigo 153, VIII, da CF).

De modo semelhante, os combustíveis fósseis são sobretaxados pela Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-Combustíveis), enquanto os biocombustíveis devem gozar de tratamento fiscal mais benéfico (artigo 225, § 1º, VIII, da CF). Ambas as situações denotam a dimensão indutora (extrafiscal) da tributação. No caso de comportamentos a serem incentivados, a postura adotada é a redução da carga tributária, com o fito de reduzir os custos de produção e o preço final do bem ou serviço,³ por meio de benefícios tributários.

Neste ponto, é necessário esclarecer o uso da terminologia “benefícios tributários”, em detrimento de outros como “renúncias de receitas”, “benefícios fiscais” e “incentivos fiscais”. A Constituição Federal e a legislação ordinária não apresentam uma definição do que seriam benefícios fiscais e, na prática, utiliza este termo como um sinônimo de subsídios, isenções, exoneração, gastos tributários, despesas fiscais, estímulos, entre outros.

A título exemplificativo, o artigo 155, § 2º, XII, “g”, da CF, prevê que os Estados e o Distrito Federal podem conceder “isenções, incentivos e benefícios fiscais” (Brasil, 1988). No âmbito do direito financeiro, o artigo 165, § 6º, da CF, utiliza os termos “isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia” (Brasil, 1988).

Barbosa (2012, p. 91) observa que diversos dispositivos constitucionais remetem a “incentivos e benefícios fiscais”, o que implicaria em uma diferenciação entre ambos, mas sem apresentar conceitos. De forma semelhante, Martins (1988) afirma que o constituinte utilizou termos imprecisos para se referir aos benefícios e subsídios que, na sua visão, seriam sinônimos.

Henriques afirma que, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo “benefícios fiscais” é frequentemente usado como sinônimo de “incentivo”, “incentivo fiscal” e “isenção” (2009, p. 12). Para solucionar a questão, o TCU parte de conceitos mais amplos (gêneros) para chegar aos mais específicos (espécies) de benefícios fiscais no Brasil (Brasil; TCU, 2022, pp. 14-26).

O primeiro conceito é de subsídio, entendido como um instrumento de política pública para reduzir o custo do produtor ou o preço do consumidor, e que pode ser classificado em benefícios financeiros, creditícios e tributários. Os benefícios tributários seriam aqueles que concedem vantagens tributárias a um grupo específico de contribuintes (STN, Brasil, 2020, p. 8).

Deste conceito, verifica-se que a vantagem concedida deve partir da legislação tributária, e ser específica. Na seara tributária, portanto, são exemplos de benefícios fiscais aqueles que reduzem o ônus fiscal, e do qual são espécies a isenção, a redução da base de cálculo, a remissão, a anistia e a redução de alíquota.

³ Há outras formulações da extrafiscalidade para além da majoração ou redução da carga tributária, como a concessão de créditos presumidos, a simplificação de obrigações acessórias, e a redistribuição do ônus fiscal. Para discussões mais aprofundadas sobre a temática, indica-se: MENDES, Guilherme Adolfo Santos do. Regime constitucional da extrafiscalidade. In: LIMA, Cinthia Rosa; SAAD-DINIZ, Eduardo.; MARRARA, Thiago. **O Direito Brasileiro em evolução: Estudos em homenagem à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade De São Paulo.** São Paulo: Almedina, 2017; e VOGEL, Klaus. **Steuerrecht und Wirtschaftslenkung** – Ein Überblick, Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht 1968/1969, Herne: GmbH, 1969.

A perspectiva do direito financeiro também é importante quanto a este particular, uma vez que o objeto deste artigo é justamente o acompanhamento e controle dos benefícios fiscais. Nesse sentido, interessa ao direito financeiro a repercussão da concessão de benefícios tributários nas finanças e no orçamento público.

Diante disso, percebe-se o uso de adjetivos diversos para os benefícios tributários no direito financeiro e no direito tributário. Para o primeiro, são utilizados termos mais negativos, como “gasto tributário”, “renúncia de receita” e “despesa fiscal”, enquanto para o segundo há qualificadores mais positivos, como “incentivo”, “benefício”, “favor” e “estímulo” (Brasil, TCU, 2022, p. 20).

Dessa forma, benefício tributário e renúncia de receita tributária remetem ao mesmo sentido, mas sob óticas jurídicas diferentes. Isso não altera o fato de que os benefícios tributários são espécies de gasto orçamentário. Nesse caso, a perspectiva de reconhecimento contábil é diferente, mas a consequência orçamentária é a mesma.

O gasto direto com o desenvolvimento de energias renováveis é uma despesa governamental, enquanto a concessão de um benefício tributário de mesmo valor para que agentes privados cumpram o mesmo papel é uma ausência de receita. Em ambos os casos, o que se tem é a redução do orçamento público disponível.

Os gastos tributários, portanto, configuram gastos indiretos do governo por meio de exceções na legislação tributária, a fim de atingir objetivos delimitados pelo Estado, e que reduzem a arrecadação potencial, enquanto aumentam a disponibilidade econômica do contribuinte (SRFB; Brasil, 2020, p. 7). Outros exemplos de gastos tributários podem ser citados além da redução da carga tributária, como os parcelamentos em que há redução de multa e juros moratórios.

Para reforçar a intersecção entre o direito financeiro e tributário, adota-se neste artigo a terminologia “benefício fiscal”, para indicar a existência tanto de uma repercussão na carga tributária dos contribuintes, quanto no orçamento público.

Contudo, o potencial da tributação enquanto instrumento socioeconômico transformador é limitado. Em um primeiro momento, a renúncia de receitas públicas com a concessão dos benefícios fiscais não necessariamente acarretará redução do preço de bens e serviços (La Feria; Walpole, 2020). Como observa José Andrade (2024), com exceção da Catalunha, na Espanha, a legislação tributária não costuma condicionar a concessão de benefícios fiscais ao repasse da redução de custo aos consumidores finais.

Na prática, as empresas podem utilizar a redução do ônus tributário para aumentar as margens de lucros ou recompor perdas pesadas, o que acarreta ineficiências na consecução dos objetivos pretendidos com os benefícios fiscais. Isso exemplifica a necessidade de outros subsídios governamentais complementares aqueles de natureza tributária, como financiamentos e concessão de créditos vinculados especificamente a atividades sustentáveis.

Ao mesmo tempo, instrumentos precificadores como a tributação, os financiamentos e o crédito subsidiado podem não ser o suficiente para induzir de forma determinante a conduta dos contribuintes-cidadãos. Outros fatores influenciam a tomada de decisão dos *players* de mercado que não o ônus fiscal ou o fluxo de caixa. Disso surge a necessidade, também, de instrumentos de comando e controle, como multas, licenças e autorizações, para guiar melhor a conduta de empresas e indivíduos.

No entanto, a principal problemática relacionada à concessão de benefícios fiscais é o acompanhamento, revisão e controle da sua efetividade, isto é, da sua necessidade enquanto instrumento, e do cumprimento dos objetivos esperados com a sua implementação. Pereira e Scabora (2022, pp. 151-152) observam que não há evidências

de que a maioria dos benefícios fiscais, de fato, se traduza em ganhos de produtividade, geração de empregos, inovação tecnológica e outros efeitos esperados.

Os autores atribuem esta ineficiência a um desenho institucional das políticas públicas fiscais que considera apenas os custos tributários como determinantes na tomada de decisão pelos indivíduos e agentes, e que ignoram fatores econômico-contábeis, como juros, inflação, estoque, recomposição de lucros, entre outros.

Como observa Leão, as normas tributárias indutoras não implicam que os contribuintes agirão conforme o esperado. Assim, os efeitos pretendidos podem não se materializar, ou mesmo se dar de formas diferentes das planejadas (2014, p. 95). A concessão de benefícios fiscais é uma questão complexa, pois demanda a compreensão das relações jurídico-tributárias, mas também econômicas, sociais, políticas e culturais.

Os benefícios fiscais são exceções na legislação tributária para solucionar um problema coletivo. No entanto, eles não são o único instrumento estatal disponível no âmbito de políticas públicas. Há uma miríade de ferramentas estatais disponíveis para atingir as finalidades públicas, como instrumentos precificadores, regulatórios e informacionais. Dessa forma, a primeira decisão a ser avaliada é sobre a razoabilidade e economicidade dos benefícios fiscais para alcançar os objetivos pretendidos. Há uma miríade de instrumentos estatais disponíveis para atingir as finalidades públicas, como instrumentos precificadores, regulatórios e informacionais.

Martha Leão defende que as normas tributárias sejam classificadas entre fiscais e extrafiscais de acordo com o objetivo previsto em lei, a fim de permitir o controle sobre os seus efeitos concretos e sobre a intensidade da restrição dos direitos fundamentais que eles impõem (2015, p. 305). Este controle seria feito com base em um critério de proporcionalidade, vinculado à definição da finalidade extrafiscal da norma tributária (2015, p. 314).

A dimensão extrafiscal dos tributos e das normas tributárias, enquanto parte do Direito Tributário, também está sujeita a limitações ao seu exercício, o que pode exigir a intervenção do Poder Judiciário (Bomfim, 2014, p. 241). Diego Bomfim, assim como Martha Leão, defende que o controle sobre as normas que envolvem a extrafiscalidade deve se dar por meio da aplicação da regra da proporcionalidade (2014, pp. 269-270).

A concessão de benefícios fiscais, portanto, exige a observância de um critério de proporcionalidade. Para Quintela (2020, p. 9), esse juízo de proporcional deve observar três sub-critérios: (i) adequação; (ii) necessidade) e (iii) proporcionalidade em sentido estrito. A adequação envolve avaliar a pertinência do instrumento tributário como o melhor disponível para atingir a meta estipulada. A necessidade indica se este seria o meio menos gravoso para alcançar o resultado desejado; e a proporcionalidade em sentido estrito é a avaliação de custo-benefício da medida.

Sob outra perspectiva, Paulo Victor Vieira da Rocha sugere que a eficácia das “normas extrafiscais” deve estar sujeita ao controle em função de seus efeitos, o que se daria com base nos princípios da igualdade e da capacidade contributiva (2021, p. 262-263). Para o autor, este controle depende dos efeitos das normas tributárias em dadas circunstâncias de espaço e tempo, e poderão justificar a incidência dos tributos de modo diferenciado pelos contribuintes.

Conforme se verifica, há diversas propostas doutrinárias para a conceituação e o controle dos benefícios fiscais, sobretudo com base em princípios constitucionais basilares, como a igualdade, a capacidade contributiva, a razoabilidade e a economicidade. No entanto, não há critérios normativos positivados que balizem este controle.

A despeito disso, entende-se que a adoção irrefletida de benefícios fiscais, ainda que bem intencionados, seria ineficiente, o que demanda mecanismos para o seu

monitoramento. Para enfrentar estas problemáticas, a Constituição Federal e a legislação ordinária estabeleceram alguns mecanismos de controle e acompanhamento dos benefícios fiscais. Com a Reforma Tributária de 2023, estes mecanismos ganharam novo fôlego a partir de critérios mais claros de avaliação periódica (Brasil, 2023).

2. MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DE BENEFÍCIOS FISCAIS NA REFORMA TRIBUTÁRIA DE 2023

O artigo 70, da CF, determina que a União fiscalizará a aplicação das subvenções e renúncias fiscais quanto à sua legalidade, legitimidade e economicidade, tanto por meio do Congresso Nacional quanto pelo sistema de controle interno de cada Poder. O artigo 160, § 6º, da CF, também prevê o controle orçamentário sobre as renúncias fiscais, ao determinar que a lei orçamentária seja acompanhada de demonstrativo das receitas e despesas decorrentes de benefícios fiscais como isenções, anistia, remissões, subsídios e benefícios tributários.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000) foi idealizada para que o controle sobre as despesas públicas fosse mais efetivo (Brasil, 2000). O artigo 14 e incisos da lei estabelece alguns mecanismos de controle preventivo de renúncia de receitas, como a necessidade de compensação das reduções de receitas por meio da criação de novas fontes de receitas (inciso II), ou a demonstração de que a renúncia foi considerada na lei orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais (inciso I).

As disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal foram constitucionalizadas por meio da Emenda Constitucional n. 95/2016 (“PEC do Teto de Gastos”), na forma dos artigos 113 e 114, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (Brasil 2016). No entanto, estes requisitos podem ser desidratados por duas razões. A primeira é que eles não são cumulativos; e a segunda é que o requisito do inciso II é, ao menos politicamente, preferível à criação de novas fontes de receitas que, muito provavelmente, se daria por meio da elevação da carga tributária.

Ao mesmo tempo, o § 3º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa o cumprimento destes requisitos quando o benefício fiscal tratar do Imposto de Importação (II), Imposto de Exportação (IE), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Como observa Pereira (2022, p. 13), tratam-se dos impostos responsáveis pela maior parte das renúncias de receitas com benefícios fiscais em termos de participação no Produto Interno Bruto, o que esvazia parcialmente as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

As problemáticas com a concessão de benefícios fiscais não se dão apenas no momento da elaboração da norma tributária. O acompanhamento da sua implementação para verificar o cumprimento de seus objetivos e sua eficiência também é uma questão tratada sem o rigor necessário pelos órgãos de controle e pelo Poder Judiciário.

Como explorado na subseção anterior, os benefícios fiscais são espécie de renúncia fiscal e, portanto, sujeitos a este controle de legalidade e economicidade (art. 70, da CF). Contudo, na prática, os benefícios fiscais são criados e mantidos sem controle adequado quanto aos critérios constitucionais estabelecidos.

O Decreto Federal n.º 9.588/2018 (Brasil, 2018) instituiu o Comitê de Monitoramento e Avaliação dos Subsídios da União (CMAS). Posteriormente, o Decreto Federal n.º 9.588/2018 foi revogado pelo Decreto n.º 11.588/2023, que criou o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAPP), cuja função é acompanhar, aprimorar e avaliar as políticas públicas no âmbito federal (Brasil, 2023).

Embora o CMAPP encaminhe relatórios das avaliações e propostas de aprimoramento das políticas públicas analisadas, não há um caráter vinculante de seus

pareceres, cujo acolhimento fica ao cargo dos Ministérios federais. Ademais, o CMAPP possui um escopo mais amplo - focado em políticas públicas - que o CMA - focado em subsídios da União - o que o esvazia em termos institucionais para os propósitos da temática objeto deste artigo.

Os Tribunais de Contas da União, Estados e Municípios também mantêm o acompanhamento dos benefícios fiscais, mas seus pareceres não são vinculantes para os Poderes Legislativo e Executivo. O artigo 71, IX, da CF, confere ao TCU a competência para sustar atos do Poder Público, se constatadas ilegalidades e estas não sejam corrigidas no prazo concedido pelo Tribunal. Isto inclui a competência para sustar despesas quando não previstas na lei orçamentária anual, mas não para determinar a cessação de benefícios fiscais considerados ineficientes por órgãos de fiscalização e controle.

As leis de diretrizes orçamentárias da União estabelecem cláusula de vigência de cinco anos para benefícios fiscais. Contudo, como observa Tamanini (2020, p. 466), o prazo quinquenal não é cumprido, o que indica que o problema não é solucionado pela previsão normativa sem consequência sancionatória. Esse é o contexto de (ausência) de fiscalização, acompanhamento e controle dos benefícios fiscais no período anterior à Reforma Tributária de 2023.

A Reforma Tributária de 2023 foi elaborada e pensada para que a tributação sobre o consumo se desse de forma ampla, com a menor quantidade de exceções possíveis, a fim de reduzir a complexidade e a litigiosidade do sistema tributário. Embora haja diversos regimes específicos, diferenciados ou favorecidos previstos na Emenda Constitucional n.º 132/2023, pode-se dizer que o objetivo de reduzir as exceções à tributação ordinária foi atingido.

As alterações constitucionais estabeleceram entraves para a concessão de novos benefícios fiscais. Os artigos 156-A, § 1, X; e 195, § 16º, ambos da CF, vedam a concessão de benefícios fiscais de IBS e CBS, respectivamente, não previstos expressamente no Texto Constitucional (Brasil, 2023). O § 9º, I e II, do artigo 156-A também determina que alterações na legislação que reduzam a arrecadação do IBS deverão ser compensadas com a elevação de suas alíquotas.

Nos termos do artigo 9º, § 10ª, da EC n.º 132/2023, as alíquotas de IBS e CBS deverão retornar ao padrão, caso verificado na avaliação quinquenal que o benefício fiscal foi ineficiente (Brasil, 2023). O artigo 128, §§ 1º, e 2º dos ADCTs, estabelece que os benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ao Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doação (ITCMD), e ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sejam proporcionalmente reduzidos até 2032 (Brasil, 2023).

O artigo 130, § 2º, dos ADCTs determina que a fixação das alíquotas de referência da CBS e IBS deve considerar os efeitos sobre a arrecadação dos benefícios fiscais concedidos. Dessa forma, a redução de receitas com a concessão de benefícios fiscais deverá, necessariamente, implicar no aumento da alíquota de referência do IBS e da CBS.

Isto adiciona um custo político na concessão de benefícios fiscais, uma vez que o governo assume o ônus de privilegiar um grupo específico em detrimento da coletividade. Em suma, a Reforma Tributária de 2023 buscou reduzir os benefícios fiscais existentes e impedir a criação de novos benefícios não expressamente previstos na Constituição Federal.

No âmbito fiscal-orçamentário, a Emenda Constitucional n.º 109/2021 acrescentou o inciso VI ao artigo 167-A da Constituição Federal, permitindo que Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, Tribunais de Contas e Defensorias Públicas, adotem

mecanismos de ajuste fiscal para impedir a concessão ou ampliação de benefícios fiscais. Essa medida pode ser aplicada quando, nos últimos 12 meses, a relação entre despesas e receitas correntes superar 95% (Brasil, 2021).

A Lei Complementar n.º 214/2025, que regulamentou a Reforma Tributária de 2023, também determina condições mais rígidas para a fruição de benefícios fiscais. O artigo 19, I, e § 1º, I, “b” consolida que qualquer alteração da legislação que altere a arrecadação do IBS ou da CBS deverá ser compensada pela elevação das alíquotas de referência dos referidos tributos.

O artigo 160 condiciona a redução das alíquotas de IBS e CBS sobre as operações de projetos de reabilitação urbana de zonas históricas à apresentação de projetos de desenvolvimento econômico e social das respectivas áreas de recuperação e sua aprovação perante uma Comissão Tripartite. O parágrafo único do artigo 162 ainda estabelece que o benefício fiscal terá vigência apenas até a conclusão do projeto aprovado (Brasil, 2025).

O artigo 309 estabelece o prazo até o final de 2032 para que as montadoras e fabricantes de veículos automotivos instalados nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste possam fruir de benefícios fiscais de CBS. O parágrafo segundo do dispositivo condiciona a extensão do benefício para a produção de veículos que utilizem biocombustíveis, e que assumam o compromisso de volumes mínimos de investimentos, produção e investimento em pesquisa e desenvolvimento (Brasil, 2025).

O Comitê Gestor do IBS e o Poder Executivo federal devem avaliar quinzenalmente os benefícios fiscais do IBS, CBS e IS quanto à sua eficiência, eficácia e efetividade das políticas sociais, ambientais e de desenvolvimento econômico, nos termos dos artigos 475 e 476 (Brasil, 2025).

Por outro lado, o artigo 384 estabelece que as pessoas físicas e jurídicas titulares de benefícios fiscais de ICMS - que será extinto e substituído pelo IBS de forma gradual entre 2026 e 2032 - serão compensadas pela extinção gradual destes benefícios. Esta determinação esvazia parcialmente a redução e extinção dos benefícios fiscais, sobretudo porque o inciso I do parágrafo único do mesmo dispositivo já prevê que a possibilidade de ulteriores prorrogações ou renovações do termo final das compensações (Brasil, 2025).

Na experiência legislativa brasileira, mesmo os benefícios fiscais com prazo de vigência são constantemente estendidos por pressões políticas e econômicas. É o caso da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio, criadas em 1967 pelo Decreto-Lei n.º 288/1967, e, inicialmente, com prazo de vigência até 1997 (Brasil, 1967). A primeira extensão se deu com o Decreto n.º 92.560/1986, que prorrogou a sua vigência por mais 10 anos, até 2007 (Brasil 1986).

Com a Constituição Federal de 1988, ela foi estendida por mais 40 anos, nos termos do artigo 40, dos ADCTs (Brasil, 1988). Em 2014 foi ampliada para 2073 pela Emenda Constitucional n.º 83/2014 (Brasil, 2014). O histórico de prorrogações dos benefícios fiscais atrelados à Zona Franca de Manaus, um dos maiores gastos tributários da União (Brasil, TCU, 2022), e constantemente apontado como ineficiente (Banco Mundial, 2023), indica a ineficácia dos mecanismos de acompanhamento e controle de benefícios fiscais existentes, mesmo com a Reforma Tributária de 2023.

A possibilidade de alterações legislativas e constitucionais com relativa facilidade para estender os prazos de vigência de benefícios fiscais, mesmo diante de dados que evidenciam a sua ineficiência, esvazia as ferramentas criadas para a sua fiscalização. A ausência de mecanismos vinculantes e sancionatórios dos órgãos de controle, como os Tribunais de Contas e o Comitê Gestor do IBS, parece ser o principal obstáculo para

conferir maior *enforcement* à concessão e manutenção de benefícios fiscais. A criação de uma matriz de governança pode conferir a legitimidade necessária para que estes órgãos sustentem atos do Poder Público relacionados aos benefícios fiscais.

3. PROPOSTA DE MATRIZ DE GOVERNANÇA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

A governança pública é um conceito definido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n.º 9.203/2017. O artigo 2º, I, define governança pública como o conjunto de mecanismos de estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a gestão e condução de políticas públicas (Brasil, 2017). Trata-se de um sistema de princípios e ferramentas para que as instituições adotem boas práticas na tomada de decisões concernentes às políticas públicas.

Bijos (2014, p. 9) afirma que a governança estabelece uma estrutura de “condições de desempenho” para modelar arranjos institucionais, com o intuito de alcançar determinados objetivos em um processo social. Arnaud (2014, p. 90) ressalta que a governança estabelece uma relação horizontal entre os diversos atores estatais e privados na forma de uma gestão compartilhada e coletiva. Para compreender de que modo a governança poderia ser aplicada ao acompanhamento e controle dos benefícios fiscais, vale-se dos relatórios e estudos divulgados pelo TCU, por se tratar do órgão de controle externo da execução orçamentária e financeira a nível federal.

O TCU elenca entre os princípios da governança pública: capacidade de resposta, integridade, transparência, equidade e participação, *accountability*, confiabilidade e melhoria regulatória (Brasil; TCU, 2021, p. 16).

A governança, portanto, diz respeito aos processos complexos que envolvem a tomada de decisão, em diversos níveis, interna e externamente, de forma transparente, com qualidade e efetividade. Embora a governança pública estabeleça critérios para a atuação estatal, a participação da sociedade civil e dos atores privados é fundamental para que as propostas e alterações sejam bem recebidas e implementadas pelos indivíduos e grupos afetados.

A Reforma Tributária de 2023 é um exemplo de uma proposta com drásticas alterações do sistema tributário-financeiro brasileiro que contou com a participação de acadêmicos, do mercado e dos setores políticos em todos os níveis federativos. No contexto dos benefícios fiscais, a participação do setor privado é ainda mais relevante. Grupos de interesse, *advocacy* e *lobbies* poderosos com frequência pressionam setores políticos para aprovar gastos tributários sem grandes contrapartidas ou critérios rígidos de acompanhamento e fiscalização (Gribnau, 2024, p. 494).

A cooperação entre o governo e o mercado, de forma transparente e auditável, é essencial para evitar intervenções indevidas do público no privado, e vice-versa. A democracia pressupõe que a legislação atenda às necessidades, interesses e demandas de grupos tão diversos quanto o setor petroquímico e comunidades quilombolas. Apesar da complexidade de balancear interesses tão díspares, o resultado de uma boa governança é o aumento da confiança e da legitimidade dos grupos e indivíduos no governo e nas instituições.

A tomada de decisões é comumente uma questão complexa, que exige conhecimentos técnicos de diversas áreas. Considere-se a avaliação sobre a concessão de um benefício fiscal para incentivar práticas sustentáveis de manejo do solo pelo setor agropecuário. A expertise necessária para analisar a pertinência do subsídio estatal envolve não apenas especialistas do direito tributário e financeiro, mas também economistas, agrônomos, ecologistas, biólogos, entre outras ciências e saberes.

A governança pública, enquanto fórum de discussão de interesses e conhecimentos, também permite a intersecção entre as diversas áreas, em busca da solução mais eficiente. Ainda assim, a decisão mais racional pode não ser adotada em razão de assimetrias de informação, escassez de tempo e recursos, ou mesmo de embates entre os interesses de diversos atores (Simon, 1957). Lindblom (1959) observa que os processos decisórios que envolvem interesses muito diversos impedem uma escolha completamente racional, e dão lugar a decisões incrementais e de ajuste dinâmico.

O TCU oferece um referencial de controle e boas práticas dos benefícios fiscais com critérios mínimos para a implementação de benefícios fiscais e suas repercussões financeiro-orçamentárias. Estes critérios envolvem a avaliação: (i) da eficiência de escopo, escala e facilidade de identificação dos beneficiários; (ii) das características do público alvo; (iii) dos efeitos comportamentais esperados; (iv) da previsibilidade dos impactos orçamentários e financeiros e (v) do controle da análise de alternativas e da tomada de decisão (Brasil; TCU, 2022).

No Brasil, a governança pública dos benefícios fiscais envolve, sobretudo o Poder Executivo, por meio do governo propriamente dito (Ministérios da Casa Civil e da Fazenda), os órgãos setoriais com pertinência temática ao benefício fiscal (Ministério do Meio Ambiente, da Educação, da Saúde, entre outros), e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (Brasil; TCU, 2022). O Poder Legislativo detém a competência concorrente para a concessão de benefícios fiscais, além de atuar no controle orçamentário e fiscal das medidas por meio da aprovação ou alteração das medidas tributárias propostas.

Diante da ausência de efetividade dos mecanismos de acompanhamento, fiscalização e controle dos benefícios fiscais, propõe-se uma matriz de governança pública no âmbito do Comitê Gestor do IBS (CG-IBS) com competência para sustar e modificar o desenho dos benefícios fiscais, bem como aplicar sanções ao Poder Público.

O CG-IBS terá a representação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de forma paritária, em sua instância máxima de deliberação, nos termos do artigo 156-B, § 2º, II e VII, da CF. Os Estados e o Distrito Federal serão representados por 27 membros, e os Municípios e o Distrito Federal por mais 27 membros, dos quais 14 terão o mesmo peso de voto, e 13 terão seus votos ponderados pelas respectivas populações (artigo 156-B, § 3º, II, “a” e “b”, da CF).

O CG-IBS terá entre as suas atribuições o fornecimento de informações ao TCU para o cálculo das alíquotas de referência do IBS e da CBS (artigo 130, § 8º, CF). A regulamentação do Comitê Gestor ainda é objeto de discussões no Congresso Nacional na forma do Projeto de Lei Complementar n.º 108/2024. No PLR n.º 108/2024, o artigo 2º, § 1º, V define que é atribuição do CG-IBS a avaliação quinquenal dos benefícios fiscais de IBS (Brasil, 2024).

O CG-IBS, enquanto órgão responsável pela regulamentação, interpretação e aplicação da legislação do IBS, bem como pela avaliação dos benefícios fiscais do IBS e da CBS, parece ser a entidade adequada para concentrar a governança fiscal necessária para a fiscalização, acompanhamento e análise dos gastos tributários relacionados a estes tributos. No entanto, apenas membros da administração estatal serão representados na estrutura do CG-IBS. Ao menos, está é a atual proposta de regulamentação do órgão (Brasil, 2024).

O PLR n.º 108/2024 prevê que a avaliação quinquenal dos benefícios fiscais do IBS será de responsabilidade do Conselho Superior do CG-IBS, com representação exclusiva dos entes federados. É muito comum e razoável que o contencioso administrativo

tributário seja composto exclusivamente por membros da fiscalização estatal. É o interesse estatal, afinal, que está em disputa.

No entanto, alguns órgãos de julgamento administrativo-tributário adotam uma composição paritária, com a presença de membros dos contribuintes entre os julgadores. É o caso do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), responsável pelo julgamento do contencioso administrativo tributário no âmbito federal, e do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo (TIT), no âmbito do Estado de São Paulo.

Adamy entende que a estrutura paritária do CARF estimula o debate e equilibra os interesses dos grupos de pressão (Estado e contribuintes) no processo decisório (2017, p. 365). Essa maior abertura do contencioso administrativo não pode ser uma brecha para a corrupção, o tráfico de influência e a cooptação do público pelo privado, como ocorreu no âmbito da Operação Zelotes e da Operação Quatro Mãos.⁴

A inclusão de representantes dos contribuintes entre os julgadores e conselheiros é uma forma de estimular a pluralidade de ideias e pontos de vista, a fim de alcançar decisões justas e razoáveis, e não privilegiar interesses e relações. Ainda no sentido de acompanhar a implementação e efetividade dos benefícios fiscais de modo plural, o Grupo de Pesquisa, Tributação e Gênero da FGV Direito SP propõe aprimoramentos no projeto de lei que resultou na Lei Complementar n.º 214/2025.

O grupo sugere que o Comitê Gestor do IBS estabeleça uma metodologia para verificar a eficiência das reduções de alíquotas por meio da coleta de dados junto aos contribuintes beneficiados. Adicionalmente, os órgãos de defesa criariam canais específicos para o recebimento de denúncias por parte dos consumidores (Piscitelli; Castilhos; Menezes, 2024). O objetivo é criar pressão social e constrangimento corporativo para que os benefícios fiscais efetivamente se convertam em redução do preço aos consumidores finais.

A sugestão de que a população tenha protagonismo nas políticas tributárias vai de encontro à proposta de uma matriz de governança que acarrete legitimidade institucional às práticas de governo. No entanto, é necessário cautela para que a supervisão social não se torne uma perseguição empresarial, controle de preços ou populismo fiscal. O tema demanda melhores considerações que fogem ao escopo deste artigo, mas que são essenciais para o estabelecimento de políticas públicas tributárias eficientes e legítimas.

Os interesses potencialmente conflitantes entre os grupos de pressão diversos no âmbito da governança dos benefícios fiscais - Estado, sociedade e agentes privados - podem conduzir a compromissos mais duradouros e estáveis. Assim como governos com coalizões plurais exigem constantes negociações e concessões mútuas, a pluralidade de ideias no debate sobre os benefícios fiscais tende a limitar exigências e pressões indevidas de alguns setores, e privilegiar caminhos mais consensuais.

Nesse sentido, é importante que os grupos interessados na implementação ou revogação do benefício fiscal estejam adequadamente representados na estrutura de governança. Um benefício fiscal ambiental demanda a participação não de quaisquer membros da sociedade civil, mas, sim daqueles que guardem expertise e interesse com a temática, como aqueles ligados às pautas ecológicas. Embora a renúncia de receitas seja suportada por toda a coletividade, é razoável que os grupos e setores com maior envolvimento na questão participem mais ativamente dos debates.

Diante disso, parece adequado que o Conselho Superior do CG-IBS, responsável pela fiscalização e avaliação dos benefícios fiscais de IBS e CBS, seja subsidiado por

⁴ A Operação Zelotes e a Operação Quatro Mãos foram deflagradas pela Polícia Federal do Brasil entre 2015 e 2016 para investigar esquemas de corrupção no CARF relacionados à compra de decisões favoráveis às empresas. Após a Operação Zelotes, o CARF foi reestruturado para inibir condutas ilegais semelhantes.

pareceres elaborados por um órgão consultivo composto por representantes estatais, privados e membros da sociedade civil. O objetivo deste órgão consultivo é, por meio de uma estrutura organizacional de governança, representar os interesses, opiniões e expertises de setores econômicos, agentes estatais e camadas da população afetadas pela concessão de benefícios fiscais.

A estruturação desta governança passa pela supervisão, acompanhamento, avaliação e emissão de pareceres para a implementação de eventuais alterações no desenho dos benefícios fiscais. Esta estrutura de *accountability* deve estar alinhada aos interesses públicos e coletivos com a implementação dos benefícios fiscais, e imprimir responsabilidade aos gestores sobre resultados alcançados.

A pluralidade representativa do órgão reforçaria a sua legitimidade e ampliaria o repertório de ideias a serem avaliadas pelo Conselho Superior do CG-IBS. O parecer elaborado pelo órgão consultivo seria objeto de apreciação do CG-IBS, que deliberaria pelo seu acolhimento parcial ou integral, ou pela sua rejeição. No caso de o parecer sugerir a criação de um benefício fiscal, e o CG-IBS acolhê-lo, os Poderes Executivo e Legislativo poderiam implementar o subsídio de forma facultativa, a partir dos processos legiferantes próprios. No entanto, a deliberação do CG-IBS pela reformulação ou revogação de benefícios fiscais apoiada em parecer do órgão consultivo seria vinculante para o Poder Público.

O objetivo da compulsoriedade do acolhimento da deliberação do CG-IBS neste caso é evitar a ineficiência dos mecanismos de controle estabelecidos mesmo antes da Reforma Tributária de 2023. Como visto, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecem formas de fiscalização, acompanhamento e avaliação de benefícios fiscais. No entanto, o cumprimento destas determinações é limitado ou mesmo inexistente.

O caráter vinculante das deliberações do CG-IBS é uma forma de evitar o esvaziamento destas disposições, sem prejuízo da intervenção do Poder Judiciário. O artigo 105, I, “j”, da Constituição Federal, atribui ao STJ a competência originária para julgar os conflitos entre o CG-IBS e os entes federados, o que permite o controle jurisdicional dos pareceres aprovados pelo CG-IBS.

A matriz de governança proposta está disposta abaixo:

Figura 1: Matriz de governança dos benefícios fiscais (elaboração própria, 2025).

Os benefícios fiscais seriam avaliados a partir da sua razoabilidade, economicidade e pertinência, dos riscos envolvidos e da ponderação de instrumentos alternativos. Isso demanda a estruturação de um processo que garanta a transparência dos benefícios fiscais, e a verificação contínua e periódica do cumprimento das suas motivações e objetivos. A transparência é uma etapa particularmente delicada, pois não pode comprometer o sigilo fiscal, mas deve divulgar informações de interesse público, como a estimativa de renúncia de receita, beneficiários, grupos onerados com a medida, existência de contrapartidas, resultados alcançados e divulgação periódica dos resultados alcançados.

O artigo 198, § 3º, IV, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que não é vedada a divulgação de informações relativas a incentivos, renúncia, benefícios ou imunidades tributárias cujo beneficiário seja pessoa jurídica. Trata-se de medida de transparência, que permite coibir arbitrariedades estatais e evitar tratamentos anti-isonômicos entre os contribuintes. O nível de transparência deveria ir além do atualmente disposto no artigo 198, § 3º, IV, do CTN, e alcançar, também, parcelamentos, transações e mesmo as renúncias fiscais que beneficiam pessoas físicas.

Estas são, todas, formas de renúncia de receitas e, portanto, de gastos tributários de interesse de toda a coletividade. O Portal da Transparência do governo federal disponibiliza a lista de beneficiários e respectivos pagamentos individualizados de benefícios assistenciais, como o Bolsa Família (Brasil, 2023). Parece incoerente que o Estado divulgue a lista de pessoas físicas amparadas por um benefício assistencial, mas omita dados de empresas e cidadãos de classe média relacionados ao montante de tributos que deixam de pagar.

Para a sua melhor gestão e acompanhamento, propõe-se a categorização dos benefícios fiscais de acordo com o seu recorte temático e objetivo, bem como o estabelecimento de métricas e níveis para indicar se os resultados são satisfatórios ou não. Os benefícios fiscais para a produção e instalação de painéis de energia fotovoltaica, por exemplo, poderiam ser categorizados como ambientais, e sua efetividade poderia ser medida a partir da participação deste modal na matriz energética brasileira, sem prejuízo de considerações mais críticas acerca da sua pertinência.

Apesar disso, a proposta apresentada neste artigo também pode ser objeto de críticas. As alterações indicadas apresentam desvantagens, em particular o risco de captura regulatória, intervenção indevida nas atribuições dos Poderes Legislativo e Executivo e a burocratização do processo decisório. Outra limitação é relevante é que o CG-IBS é responsável apenas pelo acompanhamento dos benefícios fiscais relacionados ao IBS, o que limita a aplicação da presente proposta para os demais tributos sobre o consumo.

Na figura abaixo são expostos os atuais mecanismos de controle e acompanhamento de benefícios fiscais em comparação com aquelas propostas neste artigo, suas vantagens e desvantagens.

Figura 2: Matriz de governança de benefícios fiscais: vantagens e desvantagens

MATRIZ DE GOVERNANÇA DE BENEFÍCIOS FISCAIS			
Mecanismo atual	Proposta	Vantagens	Desvantagens
Caráter meramente consultivo do CG-IBS	Competência do CG-IBS para sustar e modificar o desenho dos benefícios fiscais	<ol style="list-style-type: none"> 1. Responsabilização do Poder Público, que tomará decisões com base em critérios técnicos; 2. Possibilita a revisão periódica e a eliminação de benefícios fiscais ineficientes com base em evidências 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risco de intervenção indevida e disputas institucionais nos Poderes Legislativo e Executivo; 2. Necessidade de estrutura institucional robusta e alta capacidade técnica
Composição do CG-IBS por membros da administração estatal	Composição paritária, com representação temática do Estado, sociedade civil e agentes privados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legitimação social dos benefícios fiscais ou da sua alteração e revogação; 2. Maior equilíbrio entre interesse público e privado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risco de captura institucional por grupos de lobby; 2. Maior complexidade decisória
Ausência de órgão consultivo vinculado ao CG-IBS	Criação de órgão consultivo para subsidiar as decisões do CG-IBS acerca de benefícios fiscais	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprimoramento técnico das decisões com base em critérios previamente estipulados; 2. Transparência e controle social; 3. Redução de risco de decisões unilaterais 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Burocratização do processo decisório;

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A despeito das possíveis desvantagens das alterações propostas, entende-se que elas propiciam ganhos institucionais relevantes. A criação de uma competência vinculante, com a estruturação de um órgão consultivo plural e de composição paritária permitiriam avanços em termos de transparência, legitimação social, eficiência e responsabilidade fiscal no atual quadro brasileiro de gestão de benefícios fiscais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo identificou que a Reforma Tributária de 2023 estabeleceu mecanismos mais concretos e robustos para a fiscalização, acompanhamento e controle dos benefícios fiscais. No entanto, na ausência de instrumentos vinculantes de *enforcement* institucional por parte dos órgãos de controle, estas ferramentas tendem a ser esvaziadas, a exemplo do que já ocorria antes da Reforma Tributária com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a avaliação quinquenal nas leis orçamentárias e as disposições constitucionais sobre a temática.

Nesse contexto, propôs-se uma matriz de governança incorporada na forma de um órgão consultivo assessor do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS/CBS. Este órgão consultivo emitiria pareceres acerca da criação, modificação ou revogação de benefícios fiscais, que passariam pela deliberação do CG-IBS. A decisão do CG-IBS quanto à alteração ou revogação de benefícios fiscais seria vinculante para os Poderes Legislativo e Executivo, sem prejuízo de controle jurisdicional pelo Poder Judiciário.

A compulsoriedade da adoção das medidas sugeridas pelo CG-IBS, nestes casos, objetiva dar maior efetividade ao controle dos benefícios fiscais. Ademais, o órgão consultivo do CG-IBS deverá observar critérios de governança em seus debates e pareceres, a fim de lhe conferir maior legitimidade. Dessa forma, os critérios de boa auditoria e representação dos grupos de pressão temáticos interessados na criação ou modificação dos benefícios fiscais devem contar com maior representatividade junto ao órgão.

Ainda assim, a proposta apresenta desvantagens e limitações, em particular quanto ao risco de captura regulatória, aumento da burocracia decisória e possíveis tensões e conflitos entre o CG-IBS e os Poderes Executivo e Legislativo, além do escopo restrito de acompanhamento, avaliação e gerenciamento dos benefícios fiscais de IBS.

Em termos metodológicos, a pesquisa tem como limitação o seu enfoque teórico-qualitativo, que impede a indicação de resultados concretos quanto às medidas propostas. Sugere-se que investigações futuras avaliem dados empíricos acerca dos efeitos de matrizes de governança semelhantes em outros órgãos da administração pública, a fim de verificar a sua efetividade. Ademais, por se tratar de uma análise anterior à implementação e funcionamento do CG-IBS, há limitações quanto às avaliações institucionais mais aprofundadas.

5. REFERÊNCIAS

- ADAMY, Pedro. Voto de Qualidade no CARF – Violação ao Critério Paritário: considerações de lege ferenda. **Direito Tributário Atual**. São Paulo, SP: n. 37, pp. 358-380, 2017.
- ANDRADE, José Maria Arruda de. **Imposto Seletivo e Pecado**: juízos críticos sobre tributação saudável. São Paulo: IBDT, 2024.
- ARNAUD, André-Jean. **La gouvernance**: Un outil de participation. Paris: Lextenso Éditions, 2014.
- BARBOSA, Hermano Notaroberto. **O poder de não tributar**: benefícios fiscais na Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2012.
- BARROS, Gabriel Leal. Atualização tributária: a influência e impacto das renúncias fiscais. **Instituto Fiscal Independente**, 2017. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ifi/pdf/nota-tecnica-no-07-atualizacao-tributaria-a-influencia-e-impacto-das-renuncias-fiscais-set-2017/view>: Acesso em 24 jan. 2025.
- BIJOS, Paulo Roberto Simão. **Governança orçamentária**: uma relevante agenda em ascensão: Orçamento em Discussão. 12, Senado Federal, Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle, Brasília-DF, 2014. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503101>. Acesso em 25 jan. 2025.
- BOMFIM, Diego Marcel Costa. Extrafiscalidade: Identificação, fundamentação, limitação e controle. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, 2014. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-09082017-160000/en.php>. Acesso em 24 jul. 2025.
- BRASIL. **Lei n.º 5.106, de 02 de setembro de 1966**. Dispõe sobre os incentivos fiscais concedidos a empreendimentos florestais. Brasília, 1966. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCiVil_03/LEIS/1950-1969/L5106.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. **Decreto-Lei n.º 288, de 28 de fevereiro de 1967**. Altera as disposições da Lei número 3.173 de 6 de junho de 1957 e regula a Zona Franca de Manaus. Brasília, 1967. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0288.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. **Decreto n.º 92.560, de 16 de abril de 1986**. Prorroga as disposições do Decreto n.º 288, de 28 de fevereiro de 1967, o prazo de vigência das isenções tributárias nele previstas, e dá outras providências, Brasília, 1986. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1985-1987/D92560.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 28 jan. 2025.
- BRASIL. **Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000**. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

- Brasília, 2000. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. **Emenda Constitucional n.º 83, de 05 de agosto de 2014**. Acrescenta o art. 92-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Brasília, 2014. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc83.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. **Emenda Constitucional n.º 95, de 15 de dezembro de 2016**. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Brasília, 2016. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. **Decreto n.º 9.203, de 22 de novembro de 2017**. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL **Decreto n.º 9.588, de 27 de novembro de 2018**. Institui o Comitê de Monitoramento e Avaliação dos Subsídios da União. Brasília, 2018. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9588.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. **IPC 16 – benefícios fiscais – conforme § 6º do art. 165 da CF/88 e art. 14 LRF**. Brasília: STN, 2020. Disponível em:
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:10000. Acesso em 22 jan. 2025.
- BRASIL. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. **Gasto tributário – Conceito e Critérios de Classificação**. Brasília-DF: SRFB, 2020. Disponível em:
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/renuncia/gastos-tributarios-bases-efetivas/sistema-tributario-de-referencia-str-v1-02.pdf>. Acesso em 22 jan. 2025.
- BRASIL. **Emenda Constitucional n.º 109, de 15 de março de 2021**. Altera os arts. 29-A, 37, 49, 84, 163, 165, 167, 168 e 169 da Constituição Federal e os arts. 101 e 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; acrescenta à Constituição Federal os arts. 164-A, 167-A, 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G; revoga dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e institui regras transitórias sobre redução de benefícios tributários; desvincula parcialmente o superávit financeiro de fundos públicos; e suspende condicionalidades para realização de despesas com concessão de auxílio emergencial residual para enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19. Brasília, 2021. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc109.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **10 passos para boa governança**. Brasília, 2021. Disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/D5/F2/B0/6B/478F771072725D77E18818A8/10_passos_para_boa_governanca_v4.pdf. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. Ministério da Economia. **Orçamento de Subsídios da União 2021**. Julho/2021, 5ª ed. Brasília-DF: SECAP, 2021.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Referencial para o controle dos benefícios tributários**. 2022. Disponível em:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/02/07/24/C0/D61A4810B4FE0FF7E18818A8/Referencial_controle_beneficios_tributarios_web.pdf. Acesso em: 28 jan. 2025.

- BRASIL. **Decreto n.º 11.588, de 29 de junho de 2023.** Dispõe sobre a regulamentação do Distrito Federal e dos Municípios. Brasília, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11588.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. **Emenda Constitucional n.º 132, de 20 de dezembro de 2023.** Altera o sistema tributário nacional. Brasília, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm. Acesso em 28 jan. 2025.
- BRASIL. **Portal da Transparência divulga pagamentos a beneficiários do novo Bolsa Família.** Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2023/07/portal-da-transparencia-divulga-pagamentos-a-beneficiarios-do-novo-bolsa-familia>. Acesso em: 26 jan. 2025.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Renúncia fiscal.** Brasília, 2023. Disponível em: https://sites.tcu.gov.br/fatos-fiscais/renuncia_fiscal.html. Acesso em: 28 jan. 2025.
- BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei Complementar n.º 108/2024.** Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Imposto sobre Bens e Serviços - IBS, sobre a distribuição para os entes federativos do produto da arrecadação do IBS, e sobre o Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, e dá outras providências. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2438459>. Acesso em 28 jan. 2025.
- BRASIL. **Lei Complementar n.º 214, de 16 de janeiro de 2025.** Institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS); cria o Comitê Gestor do IBS e altera a legislação tributária. Brasília, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm. Acesso em: 28 jan. 2025.
- DE LA FERIA, Rita; WALPOLE, Michael, The Impact of Public Perceptions on General Consumption Taxes **British Tax Review**, 2020. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3723750>. Acesso em 22 jan. 2025. pp. 645-649.
- GRIBNAU, Hans. Sustainable tax governance: a shared responsibility. **Tax Research**, 2024. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=5065836> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5065836>. Acesso em 25 jan. 2025.
- HENRIQUES, Elcio Fiori. **O regime jurídico do gasto tributário no direito brasileiro.** Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <<https://bit.ly/3l6M6wu>>. Acesso em 22 jan. 2025.
- LEÃO, Martha Toríbio. **Critérios para o controle das normas tributárias indutoras:** uma análise pautada no princípio da igualdade e na importância dos efeitos. 2014, p. 95. Dissertação (Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-20012015-110559/pt-br.php>. Acesso em: 26 jan. 2025.
- LEÃO, Martha Toríbio. **Contributo ao estudo da extrafiscalidade:** a importância da Finalidade na Identificação das Normas Extrafiscais. *Revista Direito Tributário Atual*, v. 34, pp. 303-325, 2015. Disponível em: <https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/155>. Acesso em 24 jul. 2025.
- LINDBLUM, Charles. The Science of Muddling Through. **Public Administration Review**. Yale University, vol. 19, pp. 79-88, 1959. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/973677>. Acesso em 28 jan. 2025.

- MENDES, Guilherme Adolfo Santos do. Regime constitucional da extrafiscalidade. *In*: LIMA, Cinthia Rosa; SAAD-DINIZ, Eduardo.; MARRARA, Thiago. **O Direito Brasileiro em evolução**: Estudos em homenagem à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. São Paulo: Almedina, 2017
- PAES, Nelson Leitão. Gastos Tributários: Uma Análise Comparada. **Revista De Estudos Sociais**, V. 14, N. 28, PP. 1-15, 2014. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/res/article/view/1827>. Acesso em 22 jan. 2025.
- PEREIRA, Flavio Felipe Vieira dos Santos. Eficiência dos benefícios fiscais e neutralidade fiscal. **Revista de Direito e atualidades**, v1. N. 3. Disponível em <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/rda/article/view/6233>. Acesso em 19 dez. 2024.
- PEREIRA, Flavio Felipe Vieira dos Santos; SCABORA, Filipe Casellato. Tributação Ambiental e Extrafiscalidade no Brasil: Incentivos Fiscais e Regressividade da Tributação Verde. **Revista Direito Tributário Atual**, v. 52, pp. 144-161, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.46801/2595-6280.52.5.2022.2216>. Acesso em 22 jan. 2025.
- PISCITELLI, Tathiane dos Santos; CASTILHOS, Núbia; MENEZES, Luiza Machado de. Avaliação quinquenal dos benefícios tributários: medida de responsabilidade fiscal ou controle de preços? **Jota**, 2024. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/pauta-fiscal/avaliacao-quinquenal-dos-beneficios-tributarios-medida-de-responsabilidade-fiscal-ou-controle-de-precos#ftnt_ref5. Acesso em 28 jan. 2025.
- QUINTELA, Guilherme Camargos. Segurança jurídica e proteção da confiança: as recentes alterações na LINDB pela Lei nº 13.655/2018 e seus impactos no processo administrativo tributário. *In*: MOREIRA, André Mendes; BATISTA JÚNIOR, Onofre; COIMBRA, Paulo Roberto Silva; LOBATO, Valter de Souza. **Direito tributário**: uma visão da escola mineira – em homenagem à professora Misabel Abreu Machado Derzi. Belo Horizonte: Letramento, 2020.
- SIMON, Herbert. **Comportamento Administrativo**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Rio, 1957.
- TAMANINI, Tarcisio Milhomem. Mecanismos legais de controle sobre incentivos fiscais. **Revista Direito Tributário Atual**, v. 45, pp. 455-472, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.46801/2595-6280-rdta-45-21>. Acesso em 24 jan. 2025.
- VIEIRA DA ROCHA, Paulo Victor. Fiscalidade e Extrafiscalidade: uma Análise Crítica da Classificação Funcional das Normas Tributária. **Revista Direito Tributário Atual**, vol. 32, pp. 256-274. Disponível em: <https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/88>. Acesso em 23 jul. 2025.
- VOGEL, Klaus. **Steuerrecht und Wirtschaftslenkung** – Ein Überblick, Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht 1968/1969., Herne: GmbH, 1969.
- WAGNER, Adolph. **Finanzwissenschaft**: Theorie der Besteuerung, Gebührenlehre und allgemeine Steuerlehre. 2. ed., 2017.
- WORLD BANK. **A balancing act for Amazonian states**. Washington, DC: World Bank, 2023. Disponível em: <https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/publication/brazil-a-balancing-act-for-amazonian-states-report>. Acesso em: 28 jan. 2025.